

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ И АУДИТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569335>

Тожибоева Гуласал Ойбековна

Ташкентский государственный экономический университет

Магистр 2-го курса

Аннотация: В статье рассматривается международный опыт контроля и применение международных стандартов аудита в государственном секторе.

Ключевые слова: контроль, аудит, бюджетная организация, государства, бюджетные средства, аудитор, стандарт, финансовая отчетность, бухгалтерский учет.

Развитие международной интеграции в области финансового контроля и аудита предусматривает в качестве важнейшей его задачи повышение эффективности управления государственными финансовыми ресурсами благодаря предоставлению обществу объективной информации о работе государственных институтов. В современных условиях мировой практикой основными приоритетами аудита в государственном секторе определены оценка правовой обоснованности и правильности использования бюджетных средств и ведения бухгалтерских счетов, оценка эффективности и экономии расходования государственных средств. Все это обуславливает необходимость внедрения стандартов международных учета и отчетности государственного сектора, качество и достоверность информации отражающий учета и отчетности, максимально полный учет финансовых операций, создающих условия для анализа динамики и уровня бюджетной задолженности, налоговых льгот, оценки эффективности оказываемых бюджетных услуг.

Одной из актуальных проблем совершенствования бухгалтерского учёта в Узбекистане является приведение системы бухгалтерского учёта в государственном (бюджетном) секторе в соответствие с требованиями международных стандартов финансовой отчётности.

МСФО важная часть бухгалтерского учёта, применение унифицированных форм, которой помогло бы понять не только работающие в сфере бюджета и бухгалтерского учёта, но и более широкий

круг пользователей, включающий налогоплательщиков, представителей законодательной власти, кредиторы, поставщики, представители средств массовой информации и работники.

Составление финансовой отчётности в соответствии с МСФО должно быть направлено не только на предоставление информации пользователям для принятия решений, но и на то чтобы учреждение отчиталось за вверенные ему ресурсы.

Международные стандарты финансовой отчётности государственного сектора не содержат упоминания о бухгалтерских счетах, поскольку ориентированы на результат работы бухгалтерских служб, а не на способы учёта к формированию этих показателей. В связи с этим МСФО используют не корреспонденции счетов, а названия элементов отчётности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, амортизацию и т.д.)

Главной задачей совершенствования бюджетного процесса является приведение принципов и требований бухгалтерского учёта и отчётности в бюджетной сфере в соответствие с условиями деятельности в рыночной экономике. Основным инструментом при этом должны стать МСФО. Они обеспечивают сопоставимость бухгалтерской информации между учреждениями и являются условием доступности отчётной информации для внешних пользователей.

Переход на МСФО – это достаточно сложный длительный процесс, в ходе которого могут возникнуть проблемы применения, такие, как например недостаток информации, сложность текстов стандартов. Причём сложными для понимания являются как оригинальные тексты стандартов, так и переведённые, ввиду их прямого перевода без разъяснений новых для отечественных специалистов понятий.

Перейти в одночасье на МСФО конечно невозможно. Можно и нужно ли их полное применение или возможно их частичное применение. До сих пор этот вопрос спорный, и так ли необходимо их применение в бюджетной сфере.

Общепризнано, что органы власти являются подотчетными за все контролируемые ими финансовые ресурсы, принятые обязательства и результаты управления этими ресурсами и обязательствами, включая финансовые ресурсы государственных предприятий и внебюджетные средства бюджетных организаций. Они подотчетны перед налогоплательщиками, кредиторами, законодательными собраниями и другими пользователями финансовой информации. Все это обязывает их

включать в состав финансовой отчетности аналитические показатели, характеризующие финансовые показатели в области государственного управления.

Как известно, финансовая отчетность отражает финансовое положение и результаты финансовой деятельности государственных организаций. В частности, годовой отчет бюджетной организации должен давать характеристику выполнения возложенных на нее государственных функций – поставку заказанных государственных услуг, а также результаты ее финансово-хозяйственной деятельности. Информация об эффективности финансовой деятельности призвана показать результаты управления государственными финансами. Большую роль играет оценка достижения целей и задач, которыми руководствуются органы власти при распределении и использовании финансовых ресурсов, в том числе бюджетных средств. Эти показатели формируются и определяются в рамках системы оценки результативности деятельности этих бюджетных организаций. При наличии такой информации качественные и количественные показатели бюджетных услуг могут сопоставляться с динамикой финансирования соответствующих направлений.

Согласно международным нормативно-правовым принципам достоверность финансовой отчетности государственных организаций должна быть подвержена независимым и авторитетным аудитором, не связанным напрямую или косвенно с органами власти. Основным направлением реализации руководящих принципов бюджетного контроля являются аудиторские стандарты. Современные аудиторские стандарты имеют своей целью обеспечение унификации аудиторских процедур, увеличение доверия к результатам аудита. К тому же стандарты определяют важнейшие методы аудита, способствующие повышению качества аудиторской деятельности.

Особенности аудиторских заданий, в государственном секторе состоят в том, что назначенный аудитор должен учитывать специфику требований соответствующих нормативных актов, инструкций министерств и ведомств, указов и директив, влияющих на деятельность государственного учреждения. При этом аудиторские стандарты должны применяться всеми специалистами, принимающими на себя обязанности по выполнению аудиторских заданий. От профессионального аудитора может потребоваться отчет о надежности и надлежащем характере результатов

деятельности субъекта государственного сектора, таких, как уровень производительности труда, качество и объем предлагаемых услуг.

Также от него может потребоваться предоставление следующих выводов:

- о соблюдении законодательных и других нормативных требований соответствующих органов;
- об адекватности систем учета и контроля;
- об экономичности, эффективности и действенности программ, проектов и различных мероприятий.

При выполнении заданий в государственном секторе профессиональный аудитор формирует мнение о финансовом отчете или соблюдении предпосылок в отношении отчетности или напрямую готовит отчет об оценке конкретных операций. От него может потребоваться заключение не только о достоверности финансовой отчетности, но также и о результативных показателях по выполнению той или иной государственной программы.

Основные положения международных аудиторских стандартов в их применении к государственному сектору позволяют сделать вывод о том, что в целом общие требования профессиональных стандартов могут быть вполне применимы к системе государственного аудита. Особенно это касается таких положений, как участие в процессе государственного аудита государственных и частных аудиторов; расширение требований в области объема и круга аудируемой информации, представление и публичность результатов.

Комплексный анализ международных требований в области методологии и стандартов государственного аудита как современной прогрессивной формы государственного финансового контроля позволяет выявить такие приоритеты в области внедрения международных стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета государственного сектора, как возможности достижения высокого качественного уровня осуществляемого контроля. Национальные аудиторские стандарты не содержат разделов, касающихся государственного сектора, поэтому при проверке, например, водохозяйственных предприятий исполнительным органам приходится разрабатывать дополнительные методические документы и требования, которые зачастую противоречат положениям принятых стандартов и их международных аналогов. Это обуславливает острую необходимость научно обоснованного и законодательного

формирования стандартов контроля государственных средств и собственности и придания им статуса национальных стандартов. В таких стандартах по государственному аудиту необходимо закрепить общие терминологические и методологические подходы, которые должны применяться всеми субъектами отношений в рамках государственного сектора. При этом за основу могут быть приняты соответствующие разделы международных аудиторских стандартов с учетом национальных особенностей и применяемых трактовок.

В этом отношении интересен международный опыт в области так называемого исполнительного контроля. В основном он реализуется через специализированные финансовые исполнительные органы, осуществляющие определенные контрольные полномочия на различных стадиях бюджетного процесса при планировании, исполнении или утверждении отчета об исполнении бюджета. На стадии планирования это – министерство финансов или административно-бюджетные управления, отраслевые министерства и ведомства. Из опыта же развития системы контроля в Швеции видно, что до 2006г. там существовал только ведущий исполнительный контрольный орган – государственная служба по аудиту, то есть контроль сосредотачивался на исполнительном уровне. Система органов государственного финансового контроля в России сложна, многочисленна и не типична для большинства стран. Организация системы исполнительного контроля внутри ведомств США показывает, что в каждом из них существует Главный инспектор, осуществляющий функции главного контролера и представителя государства. Он проводит постоянный мониторинг деятельности ведомства, оценивает принимаемые текущие решения, формирует мнение и визирует годовые отчеты. Так обеспечивается независимый от ведомства государственный контроль и так как он носит текущий характер, то достаточно эффективен. В странах с федеральным устройством система государственного финансового контроля строится аналогично федеральному уровню. Функции последующего контроля часто сочетаются с предварительным контролем в рамках региональных административно-бюджетных управлений или исполнительным контролем в рамках регионального казначейства. Применяются различные схемы взаимодействия национальной счетной палаты и аналогичных региональных органов – от достаточно жесткого руководства до общего методологического сотрудничества. Однако, на местном уровне отсутствуют специальные органы государственного

финансового контроля, и к такому контролю привлекаются частные аудиторы. Основной функцией государственного финансового контроля законодательством признаны ревизия счетов; санкционирование выделения средств. Так, в Великобритании признаны: утверждение финансовых отчетов; контроль управления делами; оценка эффективности использования государственных средств. Во Франции национальной счетной палате приданы определенные правоохранные функции и право наложения наказаний, вынесения судебного решения, для этого в коллегии счетной палаты включен генеральный прокурор. В Швеции приоритетны функции содействия в налаживании оптимальной системы управления финансами государственной организации. В Швеции и Великобритании используется совместный аудит с привлечением государственных и частных аудиторов. В зарубежной практике допускаются смешанные формы осуществления государственного контроля.

Во Франции функционируют региональные учреждения контроля, президенты которых являются одновременно членами национальной счетной палаты. Региональные палаты заседают под председательством президента национальной счетной палаты и определяют свои задачи проведения тематических проверок. В Австрии регулирование для отдельных федеральных земель имеет различия. Некоторые контрольные органы интегрированы в региональную систему управления. Другие учреждения организованы как счетные палаты или контрольные комитеты, имеют больше самостоятельности и подчиняются земельному парламенту. Контрольные мероприятия утверждаются вместе со счетной палатой федерации, которая отчитывается перед парламентами федерации и земель.

Основным приоритетом становится переход системы государственного финансового контроля на форму государственного аудита. Этот процесс происходит во всем мире и является общим направлением развития методологии контрольной деятельности в области государственных финансов.

В настоящее время в Узбекистане в рамках реализации проектов по внедрению цифровой экономики активно внедряется система электронных счетов-фактур. Данное мероприятие является очень важным и одним из основных направлений цифровой экономики. Приобретенный опыт по использованию электронного документооборота с 2018 года в сфере предпринимательства показывает имеющиеся преимущества использования данной системы. Экономия времени, трудовых и материальных ресурсов,

связанного с доставкой первичной документации. Существенным плюсом к этому можно назвать и возможность хранения первичной документации в электронном формате в базах данных, что создаёт возможность в любое время найти необходимый первичный документ. Кроме всего этого, на базе системы электронных счетов значительно упрощено формирование соответствующих налоговых отчётов (расчёты по НДС и Налога с оборота). Всеми этими преимуществами могут пользоваться организации, работающие на коммерческой основе.

Для чего нужно внедрение электронных счетов-фактур в бюджетных организациях и организациях, финансируемых из государственного бюджета?

На сегодняшний день в бюджетных организациях разрабатывается и уже достаточно активно применяется система входящих электронных счетов-фактур, которая работает на «приём» товаров, работ и услуг, так как в основном по своей сути бюджетные организации носят характер «конечного потребителя». Можно подумать, что данная функция не имеет актуальности, так как бюджетные организации не создают товаров, работ и услуг для реализации конечному потребителю, соответственно не платят налоги с оборота, прибыли и можно обойтись без функции исходящих электронных счетов-фактур в бюджетном секторе. Но рассмотрим глубже. На сегодняшний день в бюджетном секторе имеется достаточно сфер, оказывающих услуги. Например, платные медицинские услуги, которые могут быть оплачены как со стороны физических лиц, так и со стороны коммерческих юридических лиц, несущих расходы по лечению своих сотрудников, или же осуществляющих плановый медицинский осмотр сотрудников. Необходимо отметить сферу образования, которая оказывает услуги платно-контрактного обучения, которые так же могут оплачиваться как физическими, так и коммерческими юридическими лицами.

Соответственно вопрос функционирования системы исходящих счетов-фактур в бюджетном секторе сегодня достаточно актуален.

Так же значительным пробелом на сегодняшний день в бюджетном секторе при том, что он обеспечен очень качественным программным продуктом по ведению бухгалтерского учёта УзАСБО, является отсутствие электронного обмена счетами-фактурами (накладными-авизо) по приём-передаче товарно-материальных ценностей внутри самого бюджетного сектора, т.е. между бюджетными организациями различных уровней. Данная функция в программном комплексе УзАСБО позволила бы

осуществлять контроль за приобретением, перемещением и списанием ТМЦ в бюджетном секторе, и в результате исключить коррупционную составляющую при производстве государственных закупок.

Такое развитие контроля обусловлено активным действием современного механизма финансирования расходов из бюджетов, процессом его унификации и оптимизации. Этому совершенствованию способствуют международные стандарты учета и отчетности, в том числе относящиеся к государственному сектору. Все более приоритетным становится процесс передачи через международные стандарты передового опыта в бюджетных технологиях, позволяющего эффективно осуществлять государственные расходы, иметь более полную информацию о результатах выполнения государственных программ, оценивать достоверность информации, предоставляемой участниками бюджетного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бюджетный кодекс (БК) Республики Узбекистан. 26декабря 2013 год №360.
2. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» в новой редакции от 13 апреля 2016 года № 404.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
4. Christensen M., Parker L. Using Ideas to Advance Professions: Public Sector Accrual Accounting. II Financial Accountability and Management. 2010. Vol. 26. №3. P. 246-266.
5. Львова Д. Роль бюджетного учета в переобращении сектора государственного управления: итоги последней реформы. - М., 2013. -С. 131.
6. Эргашева Ш.Т. Бухгалтерский учет. - Т.: Иктисод-Молия. - 2010. - 502 с
7. Ergasheva Shakhlo Turgunovna, Shermatov Behzod Xalimkul o'g'li, Kucharov Abror Sabirjanovich. The Importance of The Improvement And Convergence of IAS/IFRS to the National Accounting System of Uzbekistan //International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-2S4, July 2019. P. 731.
8. Эргашева Ш.Т. Современные информационные технологии в национальных традициях бюджетного учета. современные

информационные технологии: проблемы и перспективы развития
Екатеринбург, 25 апреля 2017 г.